

Certificação da Gestão Florestal e Serviços de Ecossistema

www.af4eu.eu

Contribuição de diferentes elementos de uma floresta (troncos, ramos, folhas, solo) no sequestro de carbono

As florestas são ecossistemas capazes de remover dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera e armazená-lo em "reservatórios" naturais (troncos, ramos, folhas, solo) através de um processo denominado sequestro de carbono. Os sistemas florestais e agroflorestais podem sequestrar entre 5 a 10 toneladas de CO₂ por hectare e ano, dependendo de fatores como a espécie, taxa de crescimento, densidade, entre outras características ambientais. A União Europeia estabeleceu a meta de alcançar emissões líquidas zero de gases com efeito de estufa (GEE) até 2050. Este compromisso implica que todas as emissões sejam compensadas por ações que removam uma quantidade equivalente de CO₂, como o sequestro de carbono ou outras tecnologias de captura. Este contexto cria novas oportunidades para os produtores florestais, que podem ser recompensados financeiramente pelo seu contributo no sequestro e captura de carbono. Em 2023, Portugal estabeleceu um mercado voluntário de carbono, seguindo o exemplo de outros países, com o objetivo de incentivar projetos que reduzam ou capturem emissões em áreas florestais, agrícolas ou paisagísticas, estando atualmente a aguardar regulamentação. Este sistema irá permitir que os produtores florestais recebam uma compensação financeira pela valorização da sua floresta, através de ações de florestação, conservação e adoção de práticas sustentáveis, gerando, no presente ou no futuro, créditos de carbono. Cada crédito corresponde a uma tonelada de CO₂ capturada. Esses créditos ficam depois disponíveis numa plataforma própria para serem comercializados junto de empresas que necessitem compensar as suas emissões. A plataforma é gerida pela ADENE (Agência Nacional de Energia, instituição pública), assegurando a verificação e a transparência de todo o processo. O valor da tonelada de carbono no mercado depende do sistema de comércio de emissões e das condições de mercado. No Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (EU ETS), o maior mercado de carbono do mundo, os preços têm mostrado flutuações significativas nos últimos anos (fevereiro de 2023 - 100€/ton, janeiro de 2025 - 77€/ton).

Júlio Germano de Souza, Pedro Gomes, Eduardo Pousa, João Paulo Castro, Marina Castro

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
2 Baladi - Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal
3 Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.